
ВНУТРИВИДОВАЯ СТРУКТУРА СОБОЛЯ *MARTES ZIBELLINA* L. INTRASPECIES STRUCTURE OF SABLE *MARTES ZIBELLINA* L.

М.Н. Ранюк, М.В. Модоров

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; ranyuk@ipae.uran.ru; mmodorov@gmail.com

Ключевые слова: соболь, генетическая изменчивость, популяционная структура, микросателлитные локусы

Соболь (*Martes zibellina* L.) – типичный представитель хищных млекопитающих в таежной зоне Евразии. В литературных источниках описывается от 4 до 17 подвидов соболя. Описания подвидов, как правило, основываются на морфологических признаках, дополнительные трудности при исследованиях географической изменчивости соболя создает масштабная реинтродукция соболя, проведенная в середине XX в. как мера по восстановлению численности этого ценного пушного вида. Цель работы – на основании данных по генетической изменчивости 1283 особей из 60 географических локалитетов проанализировать внутривидовую структуру соболя.

По результатам Байесовской кластеризации исследуемых выборок было получено 9 генетических кластеров: западно-сибирский (Обь-Иртышское междуречье), енисейский (Центральное Сибирское плато), чикойский (Забайкалье), отдельный общий кластер формируют выборки п-ва Камчатка и о-ва Сахалин. Выборки соболей с территории Западного Алтая, горного хребта Хамар-Дабан и Курильских островов также формируют каждый по своему отдельному кластеру. Остальные выборки распределились по двум кластерам: один из них состоит из выборок Урала, Южной Сибири, двух выборок Западной Сибири и байкальской выборки с территории бассейна р. Витим, во второй вошли прибайкальские выборки, выборка из Приморья, соболя Большого и Малого Хингана (Китай), а также западно-сибирские и якутские акклиматизанты.

Для соболя отмечается высокая степень генетической изменчивости, что может быть связано как с высокой миграционной активностью животных, так и с работами по реинтродукции, когда особей из одной популяции перемещали на территорию обитания другой географической популяции.

DOI:10.5281/zenodo.17059004

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

